

Crocodilios de Venezuela. Fundamentos para su conservación

Seijas Yanes, Andrés Eloy

[con la colaboración de Andrés Solórzano y
Ascanio Rincón + Leonardo Rodríguez,
en calidad de ilustrador científico]

2019 [1ª ed.]. [Madrid]:

Ediciones La Fauna KPT S. L., 201 pp.

ISBN: 978-84-09-16344-1 (tapa dura)

Contenido: *Agradecimientos; Presentación; Prólogo; Clave artificial para la identificación de los Crocodilia de Venezuela; Uso de nombres comunes para los Crocodilia; Los Crocodilia; La investigación sobre los Crocodilia en Venezuela; Los Crocodilia de Venezuela; Especies de Crocodilia; Baba, Babo, Babilla; Babo Morichalero; Babo Negro; Caimán de la Costa; Caimán del Orinoco; Crecimiento; Reproducción; Poblaciones; Conservación; Crocodyliiformes fósiles en Venezuela [Andrés Solórzano y Ascanio D. Rincón]; El Registro fósil de Crocodyliiformes de Venezuela [Andrés Solórzano y Ascanio D. Rincón]; Bibliografía; Glosario; Lista de siglas y acrónimos; Acerca de los autores.*

Este volumen, la segunda entrega en la Colección Científica de la Editorial La Fauna KPT S. L., es un consistente y congruente corpus de conocimientos sobre las dos familias (Alligatoridae y Crocodylidae), tres géneros y cinco

especies de Crocodilia (*Caiman crocodilus*, *Paleosuchus palpebrosus*, *P. trigonatus*, *Crocodylus acutus* y *C. intermedius*) presentes en el territorio venezolano. Al parecer, la fracción remanente de la riqueza taxonómica existente en el pasado geológico regional. Asimismo, incorpora un recorrido por la historia geológica y evolutiva subcontinental y particularmente, en el registro fósil de los Crocodyliiformes durante parte del Cenozoico en Venezuela.

Los datos presentados son el oportuno resultado de un prolongado trabajo científico y pedagógico a lo largo de más de cuatro décadas, con la mitad dedicada por el autor a un zocriadero del caimán del Orinoco, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, UNELLEZ (Venezuela) y a la compilación de una extensa bibliohemerografía de más de trescientas entradas, que comprende desde aspectos historiográficos aportados por cronistas, misioneros y naturalistas o el origen de algunos nombres vernáculos, hasta el propio conocimiento biológico y ecológico de las cinco especies tratadas (crecimiento, reproducción, estatus poblacional, distribución geográfica, hábitat). También se refieren aspectos generales del orden Crocodilia (características físicas, comportamiento, desarrollo, diferencias entre sexos, alimentación, longevidad y relaciones filogenéticas y clasificación) y el presente estado de conservación de este grupo de reptiles en nuestro país.

Sustancialmente, en este último y relevante aspecto –ya esbozado como subtítulo–, Seijas entrega una síntesis de la

situación actual de cada una de las especies; refiriendo a las principales amenazas y presiones a las que están sometidas, junto a una revisión de los planes de manejo y conservación (en los casos que existan) y propuestas para ulteriores investigaciones o para la instrumentación de planes de manejo.

Un hallazgo significativo para la comunidad científica y el público interesado, dado por el conjunto de material bibliohemerográfico revisado, es el desequilibrio en cuanto a la cantidad de información generada por la investigación local de los Crocodylia. Partimos de una etapa inicial, en la segunda mitad del siglo XX, donde el centro de atención está dirigido a la baba o babo (*Caiman crocodilus*); declinando de manera gradual en el volumen de publicaciones y cediendo el protagonismo al caimán del Orinoco (*Crocodylus intermedius*), siendo en la actualidad la especie más estudiada. En marcado contraste, las otras especies, como el caimán de la Costa (*Crocodylus acutus*) y los babos morichalero y negro (*Paleosuchus palpebrosus* y *P. trigonatus*

respectivamente) han recibido escasa o poca atención por parte de los especialistas.

Este es un libro esencial para los interesados en la fauna del norte de Suramérica, que fue precedido por un texto seminal editado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela en 2011 (*Los Crocodylia de Venezuela: ecología y conservación*. Caracas. 289 pp.). El nuevo libro de Ediciones La Fauna KPT contiene considerablemente más información y se encuentra actualizado. También es visualmente muy agradable, con la colorida y sobria diagramación, propia de esta casa editorial.

Percibimos que este libro, sin embargo, como las otras ediciones de La Fauna KPT tienen difusión limitada. Sería recomendable que los editores se aseguraran de donar u ofrecer precios especiales de esta importante obra a centros de investigación de Venezuela, principalmente universidades, zoológicos y museos.

Hiram A. Moreno*

* Museo de Ciencias Naturales. Fundación Museos Nacionales, Caracas. janokosebe@gmail.com